

ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ИККИ ЎЛЧОВЛИ ТЕРМОЭЛАСТИК МАСАЛАНИНГ ҚЎЙИЛИШИ ВА УНИНГ СОНЛИ ЕЧИМИ

Абдураимов Достонбек Эгамназар ўғли

Гулистон давлат университети, “Ахборот теологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215303>

Ҳозирги вақтда термоэластиклик назариясида кенг масалалар синфи ўрганилади. У ўзининг ичига умумлашган иссиқлик тарқалиш назарияси ва умумлашган температуравий кучланишлар назариясини олади. Термоэластикада деформациялар натижасида юзага келган температуранинг тарқалиши ва шу билан бир қаторда энергиянинг тарқалиши ўрганилади. Математик ҳисоб-китобларнинг қийинлигига қарамадан термоэластиклик қаттиқ жисмнинг деформацияланиши ва иссиқлик тарқалиш жараёнларини чуқур ўрганиш имконини беради. Термоэластик масалалар қўйилишига қараб боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган чегаравий масалаларга ажралади. Умумий ҳолда боғлиқ масалада қаттиқ жисмнинг ҳаракат тенгламалари иссиқлик ўтказувчанлик тенгламалари билан биргаликда ўрганилади. Шуни таъкидлаш лозимки, температура ва унинг ҳосиласи ҳаракат тенгламасида қатнашади, деформация эса иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасига номалум сифатида киради. Термоэластиклик назариясида қаттиқ жисм мувозанати термодинамик система сифатида жисм классик эластиклик назариясидаги каби идеал эластик деб қаралади.

Термодинамик система чекли сондаги бир-бирига боғлиқ бўлмаган ўзгарувчилар билан ҳарактерланиб улар термодинамик параметрлар дейилади. Термодинамик системанинг параметрларидан бири температура ҳисобланади. Жисмнинг температураси ташқи муҳит билан иссиқлик алмашилиш ёки деформацияланиш жараёнида ўзгаради. Деформация ва температура орасидаги боғланиш термодинамика ёрдамида ўрнатилади. Бизга қуйида изотроп жисмлар учун термоэластик динамик боғлиқ масаланинг математик модели ва бу моделни сонли ечиш қаралади. Изотроп жисмлар учун боғлиқ динамик масаласи икки ўлчовли ҳолда ҳаракат тенгламалари қуйидагича:

$$(\lambda + 2\mu)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + (\lambda + \mu)\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{\partial T}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1)$$

$$(\lambda + 2\mu)\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \mu\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (\lambda + \mu)\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{\partial T}{\partial y} = \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \dots\dots\dots(2)$$

Изотроп жисмлар учун иссиқлик тарқалиши тенгламаси

$$\lambda_0 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - c_\epsilon \frac{\partial T}{\partial t} - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T T_0 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial t} \right) = 0 \dots\dots\dots(3)$$

бу тенглама учун бошланғич шартлар қуйидагича

$$u(x, y, t)|_{t=0} = \varphi_1, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi_1, \quad v(x, y, t)|_{t=0} = \varphi_2, \quad \frac{\partial v}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi_2, \quad T(x, y, t)|_{t=0} = T_0 \quad (4)$$

ва чегаравий шартлар қуйидагича

$$\begin{aligned}
 u(x, y, t)|_{x=0} = u_0; \quad u(x, y, t)|_{x=\ell_1} = \bar{u}_0; \quad u(x, y, t)|_{y=0} = u'_0; \quad u(x, y, t)|_{y=\ell_2} = \bar{u}'_0 \\
 v(x, y, t)|_{x=0} = v_0; \quad v(x, y, t)|_{x=\ell_1} = \bar{v}_0; \quad v(x, y, t)|_{y=0} = v'_0; \quad v(x, y, t)|_{y=\ell_2} = \bar{v}'_0
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$T(x, y, t)|_{x=0} = T_1(t); \quad T(x, y, t)|_{x=\ell_1} = T_2(t); \quad T(x, y, t)|_{y=0} = T'_1(t); \quad T(x, y, t)|_{y=\ell_2} = T'_2(t)$$

Бу ерда λ, μ – Ламе коэффициентлари, λ_0 – иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, α_T – иссиқлик кенгайиш коэффициенти, c_ε – ўзгармас температурадаги иссиқлик сифими, ρ – зичлиги. $t \geq 0, 0 \leq x \leq \ell_1, 0 \leq y \leq \ell_2$ да $z = ih_1, (i = \overline{0, n}), y = jh_2 (j = \overline{0, n}), t = k\tau (k = \overline{0, 1, 2, \dots})$ тўғри чизиклар оиласини куриб (1)-(3) тенгламаларни турли муносабатларда уларнинг ҳосилаларига алмаштирамиз.

$$\begin{aligned}
 (\lambda + 2\mu) \frac{u_{i+1,j}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i-1,j}^k}{h_1^2} + \mu \frac{u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k}{h_2^2} + (\lambda + \mu) \frac{v_{i+1,j+1}^k - v_{i-1,j+1}^k - v_{i+1,j-1}^k + v_{i-1,j-1}^k}{4h_1h_2} \\
 - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i+1,j}^k - T_{i-1,j}^k}{2h_1} = \rho \frac{u_{i,j}^{k+1} - 2u_{i,j}^k + u_{i,j}^{k-1}}{\tau^2}
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
 (\lambda + 2\mu) \frac{v_{i,j+1}^k - 2v_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k}{h_2^2} + \mu \frac{v_{i+1,j}^k - 2v_{i,j}^k + v_{i-1,j}^k}{h_1^2} + (\lambda + \mu) \frac{u_{i+1,j+1}^k - u_{i-1,j+1}^k - u_{i+1,j-1}^k + u_{i-1,j-1}^k}{4h_1h_2} \\
 - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i,j+1}^k - T_{i,j-1}^k}{2h_2} = \rho \frac{v_{i,j}^{k+1} - 2v_{i,j}^k + v_{i,j}^{k-1}}{\tau^2}
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_0 \left(\frac{T_{i+1,j}^k - 2T_{i,j}^k + T_{i-1,j}^k}{h_1^2} + \frac{T_{i,j+1}^k - 2T_{i,j}^k + T_{i,j-1}^k}{h_2^2} \right) - c_\varepsilon \frac{T_{i,j}^{k+1} - T_{i,j}^k}{\tau} \\
 (3\lambda + 2\mu)\alpha_T T_0 \left(\frac{u_{i+1,j}^{k+1} - u_{i-1,j}^{k+1} - u_{i+1,j}^{k-1} + u_{i-1,j}^{k-1}}{4h_1\tau} + \frac{v_{i,j+1}^{k+1} - v_{i,j-1}^{k+1} - v_{i,j+1}^{k-1} + v_{i,j-1}^{k-1}}{4h_2\tau} \right) = 0
 \end{aligned} \tag{8}$$

Юқоридаги (6)-(8) тенгламалардан мос равишда $u_{i,j}^{k+1}, v_{i,j}^{k+1}, T_{i,j}^{k+1}$ ларни топамиз.

$$\begin{aligned}
 u_{i,j}^{k+1} = \frac{\tau^2}{\rho} \left((\lambda + 2\mu) \frac{u_{i+1,j}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i-1,j}^k}{h_1^2} + \mu \frac{u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k}{h_2^2} + \right. \\
 \left. + (\lambda + \mu) \frac{v_{i+1,j+1}^k - v_{i-1,j+1}^k - v_{i+1,j-1}^k + v_{i-1,j-1}^k}{4h_1h_2} - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i+1,j}^k - T_{i-1,j}^k}{2h_1} \right) + 2u_{i,j}^k - u_{i,j}^{k-1}
 \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
 v_{i,j}^{k+1} = \frac{\tau^2}{\rho} \left((\lambda + 2\mu) \frac{v_{i,j+1}^k - 2v_{i,j}^k + u_{i,j-1}^k}{h_2^2} + \mu \frac{v_{i+1,j}^k - 2v_{i,j}^k + v_{i-1,j}^k}{h_1^2} + \right. \\
 \left. + (\lambda + \mu) \frac{u_{i+1,j+1}^k - u_{i-1,j+1}^k - u_{i+1,j-1}^k + u_{i-1,j-1}^k}{4h_1h_2} - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i,j+1}^k - T_{i,j-1}^k}{2h_2} \right) + 2v_{i,j}^k - v_{i,j}^{k-1}
 \end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
 T_{i,j}^{k+1} = \frac{\tau}{c_\varepsilon} \left(\lambda_0 \left(\frac{T_{i+1,j}^k - 2T_{i,j}^k + T_{i-1,j}^k}{h_1^2} + \frac{T_{i,j+1}^k - 2T_{i,j}^k + T_{i,j-1}^k}{h_2^2} \right) - \right. \\
 \left. - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T T_0 \left(\frac{u_{i+1,j}^{k+1} - u_{i-1,j}^{k+1} - u_{i+1,j}^{k-1} + u_{i-1,j}^{k-1}}{4h_1\tau} + \frac{v_{i,j+1}^{k+1} - v_{i,j-1}^{k+1} - v_{i,j+1}^{k-1} + v_{i,j-1}^{k-1}}{4h_2\tau} \right) \right) + T_{i,j}^k
 \end{aligned} \tag{11}$$

(9)-(11) тенгламалар t^{k+1} қатламда $u(x, y, t), v(x, y, t), T(x, y, t)$ функцияларнинг қийматларини топишга имкон беради, агарда олдинги 2 та қатламнинг қиймати маълум бўлса, $u(x, y, t)$ ва $v(x, y, t)$ функцияларнинг 2 та бошланғич қатламлардаги қийматини ($k=0$ ва $k=1$) бошланғич шартлардан топамиз, $T(x, y, t)$ функциянинг қийматини эса 1-қатламда (11) муносабатдаги аралаш хосилани бошқа муносабатга алмаштириш орқали топамиз.

$$u_{i,j}^1 = \left(\frac{\tau^2}{\rho} \left((\lambda + 2\mu) \frac{u_{i+1,j}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{h_1^2} + \mu \frac{u_{i,j+1}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i,j-1}^0}{h_2^2} + (\lambda + \mu) \frac{v_{i+1,j+1}^0 - v_{i-1,j+1}^0 - v_{i+1,j-1}^0 + v_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} \right. \right. \\ \left. \left. - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i+1,j}^0 - T_{i-1,j}^0}{2h_1} \right) + 2u_{i,j}^0 + 2\tau\psi_1 \right) / 2 \quad (12)$$

$$v_{i,j}^1 = \left(\frac{\tau^2}{\rho} \left((\lambda + 2\mu) \frac{v_{i,j+1}^0 - 2v_{i,j}^0 + v_{i,j-1}^0}{h_2^2} + \mu \frac{v_{i+1,j}^0 - 2v_{i,j}^0 + v_{i-1,j}^0}{h_1^2} + (\lambda + \mu) \frac{u_{i+1,j+1}^0 - u_{i-1,j+1}^0 - u_{i+1,j-1}^0 + u_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} \right. \right. \\ \left. \left. - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T \frac{T_{i,j+1}^0 - T_{i,j-1}^0}{2h_2} \right) + 2v_{i,j}^0 + 2\tau\psi_2 \right) / 2 \quad (13)$$

$$T_{i,j}^1 = \frac{\tau}{C_\varepsilon} \left(\lambda_0 \left(\frac{T_{i+1,j}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i-1,j}^0}{h_1^2} + \frac{T_{i,j+1}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i,j-1}^0}{h_2^2} \right) - \right. \\ \left. - (3\lambda + 2\mu)\alpha_T T_0 \left(\frac{u_{i+1,j}^1 - u_{i-1,j}^1 - u_{i+1,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{2h_1\tau} + \frac{v_{i,j+1}^1 - v_{i,j-1}^1 - v_{i,j+1}^0 + v_{i,j-1}^0}{2h_2\tau} \right) + T_{i,j}^0 \right) \quad (14)$$

Бу масала қуйидаги константалар

$$\lambda = 0.8, \mu = 0.5, \lambda_0 = 0.61, \rho = 0.9, \alpha_T = 0.05, C_\varepsilon = 3.5, T_0 = 10, l_1 = 1, l_2 = 1, \\ h_1 = 0.1, h_2 = 0.1, \tau = 0.01$$

бошланғич шартлар

$$u(x, y, t)|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0, \quad v(x, y, t)|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = 0, \quad T(x, y, t)|_{t=0} = T_0 + T_0 \sin(\pi x_i) \cos(\pi y_j)$$

ва чегаравий шартларда

$$u(x, y, t)|_{x=0} = 0; \quad u(x, y, t)|_{x=l_1} = 0; \quad u(x, y, t)|_{y=0} = 0; \quad u(x, y, t)|_{y=l_2} = 0$$

$$v(x, y, t)|_{x=0} = 0; \quad v(x, y, t)|_{x=l_1} = 0; \quad v(x, y, t)|_{y=0} = 0; \quad v(x, y, t)|_{y=l_2} = 0$$

$$T(x, y, t)|_{x=0} = T_0; \quad T(x, y, t)|_{x=l_1} = T_0; \quad T(x, y, t)|_{y=0} = T_0; \quad T(x, y, t)|_{y=l_2} = T_0$$

сонли ечилган ва қуйидаги натижалар олинган.

$u(x, y, t)$ функциянинг $k=10$ қатламдаги қийматлари қуйидагича

y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

**“SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF RAISING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO A
NEW LEVEL AND MODERN PROBLEMS OF AUTOMATION”
III-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
NOVEMBER 20, 2024**

x											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	0	0.007	0.012	0.016	0.019	0.020	0.019	0.016	0.012	0.007	0
0.2	0	0.007	0.012	0.016	0.019	0.020	0.019	0.016	0.012	0.007	0
0.3	0	0.005	0.009	0.012	0.014	0.015	0.014	0.012	0.009	0.005	0
0.4	0	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0
0.5	0	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0
0.6	0	-0.003	-0.005	-0.006	-0.007	-0.008	-0.007	-0.006	-0.005	-0.003	0
0.7	0	-0.005	-0.009	-0.012	-0.014	-0.015	-0.014	-0.012	-0.009	-0.005	0
0.8	0	-0.007	-0.012	-0.016	-0.019	-0.020	-0.019	-0.016	-0.012	-0.007	0
0.9	0	-0.007	-0.012	-0.016	-0.019	-0.020	-0.019	-0.016	-0.012	-0.007	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$v(x,y,t)$ функциянинг $k=10$ қатламдаги қийматлари қуйидагича

y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
x											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	0	0.007	0.007	0.005	0.003	-0	-0.003	-0.005	-0.007	-0.007	0
0.2	0	0.012	0.012	0.009	0.005	-0	-0.005	-0.009	-0.012	-0.012	0
0.3	0	0.016	0.016	0.012	0.006	-0	-0.006	-0.012	-0.016	-0.016	0
0.4	0	0.019	0.019	0.014	0.007	-0	-0.007	-0.014	-0.019	-0.019	0
0.5	0	0.020	0.020	0.015	0.008	-0	-0.008	-0.015	-0.020	-0.020	0
0.6	0	0.019	0.019	0.014	0.007	-0	-0.007	-0.014	-0.019	-0.019	0
0.7	0	0.016	0.016	0.012	0.006	-0	-0.006	-0.012	-0.016	-0.016	0
0.8	0	0.012	0.012	0.009	0.005	-0	-0.005	-0.009	-0.012	-0.012	0
0.9	0	0.007	0.007	0.005	0.003	-0	-0.003	-0.005	-0.007	-0.007	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$T(x,y,t)$ функциянинг $k=8$ қатламдаги қийматлари қуйидагича

y	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

x											
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1	10	10.666	11.278	11.762	12.073	12.180	12.073	11.762	11.278	10.666	10
0.2	10	11.278	12.448	13.379	13.975	14.180	13.975	13.379	12.448	11.278	10
0.3	10	11.762	13.379	14.665	15.489	15.772	15.489	14.665	13.379	11.762	10
0.4	10	12.073	13.975	15.489	16.459	16.793	16.459	15.489	13.975	12.073	10
0.5	10	12.180	14.180	15.772	16.793	17.144	16.793	15.772	14.180	12.180	10
0.5	10	12.073	13.975	15.489	16.459	16.793	16.459	15.489	13.975	12.073	10
0.6	10	11.762	13.379	14.665	15.489	15.772	15.489	14.665	13.379	11.762	10
0.7	10	11.278	12.448	13.379	13.975	14.180	13.975	13.379	12.448	11.278	10
0.8	10	10.666	11.278	11.762	12.073	12.180	12.073	11.762	11.278	10.666	10
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Фойдаланилган адабиётлар

1. Халджигитов, А. А., Каландаров, А. А., & Абдураимов, Д. Э. (2020). Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел. *Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида қўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари*, 548-551.
2. Каландаров А.А., Адамбаев У.Э, Худазаров Р.С. Связанные и несвязанные задачи термо-упруго-пластичности // *Вестник НУУз, мех-мат серия.-2010.-№3.-С.92-95.*
3. Abduraimov, D. (2022). Transversal isotropic body for two-dimensional thermoelastics related to the example of the mathematical model and its instructions. *Central Asian Journal Of Education And Computer Sciences (CAJECS)*, 1(6), 6-11.
4. Абдураимов Д. Э. Ў., Адилов А. Н. Турдиев А.П. Анизотроп ва изотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ масаланинг икки ўлчовли ҳолатдаги математик модели // *Scientific progress.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 449-453.
5. Yusupov Y., Isoqov D. Numerical solution of thermoplastic dynamic dependence problem // *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences.* – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 150-159.